

TOSHKENTOLDI EGILMASINING NEFTGAZLILIK ISTIQBOLLARI

Axmedova Dilfuza Azamatovna

MRG kafedrası katta o'qituvchisi. Geologiya fanlari universiteti.

dilfuza_axmedova89@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17424074>

Annotatsiya: Toshkentoldi egilmasi Sirdaryo depressiyasining janubi-sharqiy qismida joylashgan bo'lib, neft va gaz qidiruv ishlari 1930-1940-yillarda mezozoy-kaynozoy yotqiziqlarini o'rganish bilan boshlangan. Ushbu maqola hududning geologik tuzilishi, olib borilgan izlov burg'ilash ishlari natijalari va neftgazlilik istiqbollarini tahlil qiladi. Yangiyo'l, Chinoz, Boymurod, Oqto'lpor va Aris kabi strukturalarda burg'ilangan quduqlar asosan suvli qatlamlar va yuqori azotli gazlar aniqlagan, ammo paleozoy yotqiziqlarida (devon, karbon) bitum, neft va gaz namoyonlari qayd etilgan. Rifogen karbonat hosilalari va g'ovaklikning chuqurlikda oshishi (1-2% dan 10-12% gacha) hududni istiqbolli qiladi. Qo'shni neftgazli mintaqalar (Amudaryo, Farg'ona, Chu-Sariso'y) bilan o'xshashliklar va chekka hududlarda neft, gaz, bitum belgilari paleozoy komplekslarining potensialini ko'rsatadi. Kelajakda chuqur geofizik tadqiqotlar va tuz osti komplekslarini o'rganish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Toshkentoldi egilmasi, Sirdaryo depressiyasi, neftgazlilik, paleozoy yotqiziqlari, rifogen hosilalar, bitum, kollektor, qoplama, geofizik tadqiqotlar, burg'ilash.

Аннотация: Приташкентский прогиб расположен в юго-восточной части Сырдаринской впадины, разведка нефти и газа началас в 1930-1940 гг. с изучения мезозойско-кайнозойских отложений. В данной статье анализируется геологическое строение территории, результаты проведенных поисково-разведочных работ и перспективы нефтегазоносности. Скважины, пробуренные в таких структурах, как Янгиюл, Чиназ, Боймурод, Актолпор и Арис, в основном выявили водоносные пласты и высокоазотные газы, но в палеозойских отложениях (девон, карбон) зафиксированы проявления битума, нефти и газа. Рифогенные карбонатные образования и увеличение пористости на глубине (от 1-2% до 10-12%) делают территорию перспективной. Сходство с соседними нефтегазоносными регионами (Амударинский, Ферганский, Чу-Сарисуйский) и признаки нефти, газа, битума в отдаленных районах указывают на потенциал палеозойских комплексов. В будущем рекомендуются глубокие геофизические исследования и изучение подсолевых комплексов.

Ключевые слова: Приташкентский прогиб, Сырдаринская депрессия, нефтегазоносность, палеозойские отложения, рифогенные образования, битум, коллектор, покрытие, геофизические исследования, бурение

Abstract: The Pritashkent depression is located in the southeastern part of the Syrdarya basin, with oil and gas exploration beginning in the 1930s-1940s through the study of Mesozoic-Cenozoic deposits. This article analyzes the geological structure of the territory, the results of conducted exploration and prospecting work, and the prospects for oil and gas potential. Wells drilled in structures such as Yangiyul, Chinaz, Boymurod, Aktolpor, and Aris have mainly revealed water-bearing layers and high-nitrogen gases, but in Paleozoic deposits (Devonian, Carboniferous), occurrences of bitumen, oil, and gas have been recorded. Reef carbonate formations and increased porosity at depth (from 1-2% to 10-12%) make the territory promising. Similarities with neighboring oil and gas regions (Amudarya, Fergana, Chu-Sarysu) and indications of oil, gas, and bitumen in remote areas suggest the potential of

Paleozoic complexes. For future exploration, deep geophysical research and the study of sub-salt complexes are recommended.

Keywords: Tashkent Depression, Syrdarya Depression, oil and gas potential, Paleozoic deposits, reef formations, bitumen, reservoir, seal, geophysical studies, drilling

Toshkentoldi egilmasi O'rta Osiyoning geologik jihatdan muhim neft va gaz hududlaridan biri bo'lib, Sirdaryo depressiyasining janubi-sharqiy qismida, Turon plitasi tarkibida joylashgan. Ushbu hudud mezozoy-kaynozoy yotqiziqlari va chuqurroq paleozoy hosilalari bilan tavsiflanadi, bu esa uni neft va gaz qidiruv ishlari uchun istiqbolli qiladi. Neft va gaz qidiruv ishlari 1930-1940-yillarda boshlangan bo'lib, O'rtaquduq, Sarikoz, Aydar, Aris, Temur kabi strukturalarda struktural-izlov quduqlari burg'ilangan. Ushbu ishlarda ko'pincha erigan gazli, yuqori azotli (94-99%) va organik modda (OM) miqdori kam (1-6%) mineral suvlar aniqlangan. Ammo hududning paleozoy yotqiziqlarida bitum, neft va gaz belgilari qayd etilgan, bu uning potensialini ko'rsatadi.

Qo'shni neftgazli mintaqalarda (Amudaryo, Farg'ona, Chu-Sariso'y, Janubiy To'rg'ay, Afg'on-Tojik) uglevodorodlarning taqsimlanishi pog'onali siljish qonuniga bo'ysunadi: kuchli o'tkazmaydigan qoplamalar ostida uglevodorodlar to'planadi, qatlam qalinligi kamaygan joylarda esa neft, gaz, oltingugurt va bitum namoyonlari chekkalarda kuzatiladi. Masalan, Amudaryo botiqligida Chorjo'y pog'onasida UV tuz osti yura yotqiziqlarida to'plangan, Buxoroda esa quyi va yuqori bo'r yotqiziqlariga siljiydi (Gazli, Toshquduq, Sho'rchi). Afg'on-Tojik botiqligida yura, bo'r va paleogen yotqiziqlari neftgazli bo'lib, chekkalarda neft va bitum namoyonlari (Sangmila, Xochiler) mavjud. Farg'ona NGBda 25 dan ortiq neft manbalari (Chag'irtosh, Chimyon) va Chu-Sariso'yda bitum, oltingugurt, gaz belgilari (Bruchmulla, Maytepa) qayd etilgan.

Sirdaryo depressiyasining neftgazlilik istiqbollarini paleozoy komplekslari bilan bog'laydi, chunki hudud Janubiy To'rg'ay va Chu-Sariso'y bilan o'xshashliklarga ega. Zarafshon va Nurota tizmalarida paleozoy jinslarida bitum namoyonlari ko'p, Ozodbosh, G'azalkent, Bruchmulla hududlarida neft, gaz va bitum belgilari mavjud. Ushbu maqola Toshkentoldi egilmasining geologik tuzilishini, burg'ilash natijalarini tahlil qiladi va neftgazlilik istiqbollarini baholaydi.

Toshkentoldi egilmasi 1:200000, 1:50000 va 1:25000 masshtabli geologik syomkalar, shuningdek, parametrik, izlov va struktural quduqlar burg'ilash orqali o'rganilgan. Toshkentoldi tumanida asosiy burg'ilash ishlari, Markaziy Qizilqum ko'tarilmasida esa Tomditovning sharqiy yonbag'ridagi gumbazlarda quduqlar joylashgan. Quyida asosiy quduqlar va ularning natijalari keltiriladi:

Yangiyo'l №1P qudug'i (loyihaviy chuqurligi 4150 m): Paleozoy yotqiziqlarini ochish maqsadida burg'ilangan, ammo yoriq zonasiga tushib, 1645 m da tugatilgan. QGT ma'lumotlari 1558-1600 m oralig'ida 40 m qalinlikdagi gilli qatlamni ko'rsatdi, bu Amudaryo botiqligining XV GAP gorizontiga o'xshaydi. Quduq "D" toifasi bo'yicha likvidatsiya qilingan.

Chinoz №1 izlov qudug'i (2820 m): Paleozoy gorizontiga yetgan, 660-1800 m oralig'ida qatlam suvi oqimlari aniqlangan, quyi qismlar "quruq". Kesma zich argillitlar, alevrolitlar va effuziv jinslardan iborat, gaz ko'rsatkichlari fon darajasida.

1980-1982-yillardagi burg'ilash: Sirdaryo daryosining chap qirg'og'ida (Javg'ash, Berlin egikliklari) 18 ta quduq (700-1000 m) burg'ilangan, paleogen kollektorlari gidrogeologik mezonlar bo'yicha istiqbolsiz deb topilgan.

Qozog'iston qismidagi quduqlar:

№1-P (Berlin, 3251 m): Serpuxov-boshqird argillitlari ochilgan, kollektor yo'q, gaz ko'rsatkichlari qayd etilgan.

№2-P (Temur, 3757 m): Quyi karbon-yuqori devon hosilalari va terrigen-karbonat kesma aniqlangan, neftgaz belgilari yo'q.

№3-P (Qoratorov, 3126 m): Quyi karbon va yuqori devon kesmalari ochilgan, neft-gaz yo'q.

Sariko'z va O'rtaquduq: Yura yotqiziqlari suvli (gidrokarbonat-natriy, minerallashuv 18 g/l), azot gazi belgilari aniqlangan.

Boltako'l (№7-G): Paleozoy, neokom va alb gorizontlarida sho'r suv va yonuvchi gaz belgilari. Aydar №8-G da geliyli gaz (1.2%) va sho'r suv olindi.

Aris №1-G (4004 m): Paleogen-to'rtlamchi, bo'r va paleozoy ohaktoshlari, quyida serpuxov-boshqird tuz qatlami ochilgan. Tuz osti kompleksida rif karbonatlari mumkin.

Boymurod №1P (824-3503 m) va Oqto'lpor №1P: Paleozoy kesimlari ochilgan, ammo UV oqimi yo'q. Kesmalar metamorfik va magmatik jinslardan iborat, kollektorlik past.

Toshkentoldi egilmasi chekkalarida neft (Ozodbosh, G'azalkent), gaz (Tuzkon) va bitum (Bruchmulla, Pistalitog', Maytepa) namoyonlari devon va karbon yotqiziqlariga bog'liq. Nurota va Qurama tog'larida jivet-fran ohaktoshlarida rif hosilalari, Shimoliy Nurotada yuqori devonda riflar aniqlangan. Quyi Sirdaryo gumbazida vizey ohaktoshlaridan 864 m chuqurlikda neftga to'yingan kern, Pistalitog'da bitumli ohaktoshlar (bitum miqdori chuqurlikda 2.2 baravar ortadi) qayd etilgan. Tadqiqotchilar (Shvanskaya, Ikonnikova, Pyatkov va b.) paleozoy yotqiziqlarida rifogen hosilalarni ta'kidlagan.

Neftgazlilik istiqbollari paleozoy rifogen karbonat hosilalari bilan bog'liq. Dalillar:

Litologik o'xshashlik: Neftgazli havzalarda ochiq va yopiq maydonlarda yotqiziqlar bir xil tarkibga ega (Hisor tizmasi misoli: yura rifogen ohaktoshlari sanoat UV to'plamlariga ega).

Chekka namoyonlar: Qoraiz, Shurason (neft), Gazli (gaz), Sangmil (bitum) kabi belgilardan paleozoy UV potentsiali ko'rinadi.

Gaz almashinishi: Yuqori azotli gazlar chuqurlikda UV bilan almashinadi (Amudaryo, Chu-Sariso'y misollari).

G'ovaklik chuqurlikda 1-2% dan 10-12% gacha oshadi, karbonat yotqiziqlari (1-3 km) va uzilmali buzilishli granitoid massivlar istiqbolli. Tuz qatlamlari (Aris, Bayrqum) mintaqaviy qoplama sifatida UV to'planishini ta'minlaydi.

QGT, seysmik (UChNU, QTU, STKU) va gravimetrik tadqiqotlar hududning tuzilishini aniqlashda muhim. Yangiyo'l №1P da past filtrlash-sig'im xususiyatlari ($K_p=0.03-0.07$), Boymurod va Oqto'lpor quduqlarida zich jinslar aniqlangan. Arisda tuz qatlami (1800-3200 m) foraminifer mikrofaunasi asosida serpuxov-boshqird yoshida ekani tasdiqlangan. Kollektorlik xususiyatlari chuqurlikda yaxshilanadi, ayniqsa rifogen karbonatlarda.

Toshkentoldi egilmasining neftgazlilik istiqbollari yuqori paleozoy rifogen karbonat hosilalariga bog'liq. Mezozoy yotqiziqlari salbiy natijalar bergan bo'lsa-da, paleozoyda bitum, neft va gaz belgilari (Quyi Sirdaryo, Pistalitog') yuqori potentsialni ko'rsatadi. Hudud Janubiy

To'rg'ay, Chu-Sariso'y va Farg'ona bilan o'xshashliklarga ega. Kelajakda quyidagi tadqiqotlar tavsiya etiladi:

- Chuqur seysmik va gravimetrik tadqiqotlar orqali tuz osti komplekslarini o'rganish.
- Paleozoy rifogen karbonatlariga yo'naltirilgan yangi parametrik quduqlar burg'ilash.
- UV migratsiyasi, kollektor va qoplama qatlamlarini batafsil petrofizik tahlil qilish. Ushbu ishlar O'zbekistonning neft va gaz zaxiralarini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qarshiev O.A., Djalilov G.G., Axmedova D.A. Sirdaryo depressiyasi va unga tutash hududlarning strukturaviy-tektonik xususiyatlari. // O'zbekiston milliy universiteti xabarлари. – Toshkent. – 2025.-№1 S. 199-201.
2. Akhmedova D.A. Some prerequisites for the prospects of oil and gas capability of paleozoic sediments of the Syrdarya depression. // International Journal of Geology, Earth & Environmental Sciences ISSN: 2277-2081. Online International Journal Available at <http://www.cibtech.org/jgee.htm> 2024 Vol. 14, pp. 219-225.
3. Xodjaev A.R., Akramxodjaev A.M., Babaev A.G., Davlyatov Sh.D., Azimov P.K., Sotiriadi K.A., Madenov M. Нефтяные и газовые месторождения Узбекистана. Tashkent, FAN. - 1974. - S. 248-266.
4. Bigaraev A.B., Osobennosti geologicheskogo stroeniya Arys'skogo progiba Syrdarinskogo osadochnogo basseyna (v svyazi s perspektivami neftegazonosnosti) //Проблемы энерго- i resursosberejeniya. - Tashkent, 2007. - №2,
5. Sirajidinov D., Xikmatullaev B.S. i dr. «Комплексные лабораторные issledovaniya materialov parametricheskoy skvaziny №1p Yangiyul». Tashkent, Фонды IGIRNIGM, -1994. 97 s.